

MILLIY TARBIYA ASOSIDA TALABALARDA AXBOROT XURUJLARIGA QARSHI AXLOQIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISHNING MEXANIZMLARI

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna

Andijon davlat pedagogika instituti

dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: arofatabdullayeva95@gmail.com

Tel: +998902024585

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy tarbiya asosida talabalarda axborot xurujlariga qarshi axloqiy immunitetni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalari talabalarining axborot xavfsizligi, ma'naviy-axloqiy barqarorligi hamda media madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar o'rganildi. Shuningdek, milliy qadriyatlar, ma'naviy meros, tanqidiy fikrlash va reflektiv yondashuvlar asosida axloqiy immunitetni rivojlantirishning samarali usullari tavsiya etildi. Tadqiqot natijalari talabalarda axborot tahdidlariga nisbatan ongli munosabat, mustaqil fikrlash va mafkuraviy barqarorlikni shakllantirish imkonini berishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, axloqiy immunitet, axborot xuruji, media madaniyat, talaba shaxsi, ma'naviy tarbiya, tanqidiy fikrlash, pedagogik mexanizm, axborot xavfsizligi.

Abstract: This article scientifically analyzes the pedagogical mechanisms for developing moral immunity against information attacks among students based on national upbringing. During the research, methodological approaches aimed at strengthening information security, moral and ethical stability, and media culture among higher education students were studied. In addition, effective methods for developing moral immunity based on national values, spiritual heritage, critical thinking, and reflective approaches were recommended. The research findings demonstrated that these approaches contribute to the formation of conscious attitudes toward information threats, independent thinking, and ideological stability among students.

Keywords: national upbringing, moral immunity, information attack, media culture, student personality, spiritual education, critical thinking, pedagogical mechanism, information security.

Globalashuv jarayonining jadallashuvi, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va internet tarmoqlarining kengayishi yoshlar ongiga turli mafkuraviy, madaniy va axloqiy tahdidlarning kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari talabalarining axborot makonidagi faol ishtiroki ularning turli axborot xurujlariga duch kelish ehtimolini oshirmoqda. Bunday sharoitda talabalarda axborot xurujlariga qarshi axloqiy immunitetni shakllantirish pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Axloqiy immunitet - shaxsning zararli g'oya, mafkuraviy tahdid, yolg'on axborot hamda destruktiv ta'sirlarga nisbatan ma'naviy-ruhiy barqarorligini ifodalovchi integrativ sifatdir. Ushbu sifatni rivojlantirishda milliy tarbiya muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki milliy tarbiya xalqning tarixiy tajribasi, qadriyatlari, urf-odatlar va ma'naviy merosiga tayangan holda yosh avlodda ijtimoiy mas'uliyat, vatanparvarlik, axloqiy poklik va mustaqil fikrlashni rivojlantiradi.

Bugungi kunda axborot xurujlari ko'proq ijtimoiy tarmoqlar, virtual platformalar, manipulyativ media vositalari orqali amalga oshirilmoqda. Shu bois talabalarda media savodxonlik, tanqidiy tafakkur va axborotni saralash kompetensiyalarini shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi milliy tarbiya asosida talabalarda axborot xurujlariga qarshi axloqiy immunitetni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash va ilmiy asoslashdan iborat.

Milliy tarbiya va axloqiy tarbiya masalalari Sharq mutafakkirlari hamda zamonaviy pedagog olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Abu Nasr Forobiy inson kamolotida axloqiy fazilatlarining ahamiyatini alohida ta'kidlagan bo'lsa, Abu Ali ibn Sino tarbiyaning inson ruhiyati va tafakkuriga ta'sirini ilmiy asoslab bergan. Alisher Navoiy asarlarida esa komil inson tarbiyasi ma'naviy poklik va ezgulik bilan bog'liq holda yoritilgan.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda axborot xavfsizligi va media madaniyat masalalari ham muhim o'rin egallamoqda. Tadqiqotchilar axborot xurujlarining yoshlar ongiga ta'sirini kamaytirishda tanqidiy fikrlash, refleksiya, media savodxonlik va ma'naviy qadriyatlarga tayangan ta'lim texnologiyalarining samaradorligini e'tirof etadilar.

Shuningdek, pedagogik adabiyotlarda "axloqiy immunitet" tushunchasi shaxsning mafkuraviy tahdidlarga qarshi ichki himoya mexanizmi sifatida talqin qilinadi. Bunda milliy tarbiya asosida shakllangan qadriyatlar tizimi yoshlarni yot g'oyalardan himoya qiluvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Axloqiy immunitet shakllanishi uchun faqatgina nazariy bilimlar yetarli emas, balki talabaning ijtimoiy faoliyati, jamoat ishlaridagi ishtiroki va pedagogik muhitning sog'lomligi ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotchi O.Musurmonova ta'kidlaganidek, yoshlarda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish tizimli yondashuvni talab etadi va bu jarayon oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Globallashuv sharoitida axloqiy immunitetni rivojlantirish zaruriyati, shuningdek, dunyoqarashlar to'qnashuvi va 'yumshoq kuch" (soft power) siyosatining faollashuvi bilan ham bog'liq. Amerika siyosatshunosi J.Nay bu tushunchani tahlil qilganda, madaniy ta'sir o'tkazish orqali odamlar ongini boshqarish imkoniyatlarini ko'rsatib o'tgan. Demak, talabalarning mustahkam axloqiy pozitsiyaga ega bo'lishi - davlatning xavfsizligi va millatning ma'naviy bardavomligini ta'minlashning muhim shartidir.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, axloqiy immunitet - bu dinamik tuzilma bo'lib, u muntazam ravishda yangilanib va boyitilib borilishi kerak. Bu jarayonda o'qituvchining shaxsiy namunasi, uning pedagogik etikasi va dars berish mahorati markaziy o'rin tutadi. Talaba o'z ustozida nafaqat bilim manbaini, balki axloqiy ideallarni ham ko'rishi lozim. Bu borada pedagog olim B.Ziyomuhammadov ta'lim va tarbiya birligini ta'minlash, talabani o'z-o'zini tarbiyalash darajasiga olib chiqish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Shunday qilib, globallashuv sharoitida talabalarning axloqiy immunitet ko'nikmalarini rivojlantirish - bu zamon talabi bo'lib, u shaxsning ichki imkoniyatlarini safarbar etish, milliy g'ururni yuksaltirish

va tashqi mafkuraviy xurujlarga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga qaratilgan kompleks pedagogik jarayondir. Ushbu zaruriyatni anglash va unga muvofiq ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish bo'lajak mutaxassislarning jamiyatda o'z o'rnini topishi va milliy manfaatlar himoyachisi sifatida namoyon bo'lishiga xizmat qiladi.

Globalashuv sharoitida talaba-yoshlar axloqiy immunitetini rivojlantirishning pedagogik va psixologik determinantiari masalasiga chuqurroq yondashilganda, mazkur jarayonning nafaqat ta'limiy, balki chuqur ijtimoiy-falsafiy asoslari namoyon bo'ladi. Zamonaviy dunyoda axloqiy immunitetni shakllantirish zaruriyati, avvalo, axborot makonidagi anarxiya va qadriyatlar devalvatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, bu holat talaba shaxsidagi ichki barqarorlikni ta'minlashni taqozo etadi. Amerika sotsiologi E.Toffler "Kelajak zarbasi" asarida ta'kidlaganidek, axborotning haddan tashqari ko'pligi va o'zgarishlarning shiddatliligi shaxsda psixologik va axloqiy disorientatsiyani keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, oliy ta'lim bosqichida talabalarning ma'naviy-axloqiy yo'naltirilganligini ta'minlash, ularda yot g'oyalarni rad etish ko'nikmasini hosil qilish pedagogika fanining metodologik asosi sifatida ko'riladi. Ushbu jarayonning mazmun-mohiyatini ochib berishda o'zbek pedagog olimlaridan professor N.G'aybullayevning qarashlari diqqatga sazovordir. Uning fikricha, milliy tarbiya tizimi shaxsda shunday mustahkam irodani shakllantirishi kerakki, u har qanday begona ta'sirlarga qarshi tura olsun va o'zligini yo'qotmasin.

Xulosa qilib aytganda axloqiy immunitetni rivojlantirish texnologiyasi doimiy takomillashib boruvchi ochiq tizimdir. U jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga, texnologik taraqqiyotga va yangi ma'naviy tahdidlarga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Tadqiqot davomida aniqlangan qonuniyatlar va ishlab chiqilgan tavsiyalar oliy ta'lim tizimida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga, yoshlarda mafkuraviy xurujlarga qarshi mustahkam ma'naviy qalqon hosil qilishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida komil insonni tarbiyalashdek oliy maqsadning amalga oshishida muhim poydevor bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Musurmonova O., Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi, 1996-yil, "O'qituvchi" nashriyoti, 89-bet
2. Nye J., Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004-yil, "Public Affairs", 56-bet
3. Ziyomhammadov B., Pedagogika, 2006-yil, "TDPU" nashriyoti, 78-bet
4. Toffler E., Future Shock, 1970-yil, "Bantam Books", 184-bet)
5. G'aybullayev N., Pedagogika: nazariya va tarix, 1999-yil, "Universitet" nashriyoti, 142-bet.